

Kann eine KI die Umschriften antiker Münzen lesen?

Ein Lehrprojekt verbindet römische Numismatik, KI-Training und Digital Humanities

Mattia Celisi, Anna-Sophie Haake, Johannes Wienand

Wie bringt man einer Maschine bei, die Legenden (Umschriften) auf römischen Münzen zu lesen? Diese Frage stand im Zentrum einer Lehrveranstaltung, die wir im vergangenen Semester an der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt haben. Rund zwanzig Studierende der Geschichtswissenschaft hatten dabei die Gelegenheit, aktiv an der Entwicklung einer künstlichen Intelligenz mitzuwirken, die diese Aufgabe nun tatsächlich bewältigen kann – ein gemeinsames Lehr- und Forschungsabenteuer, das über den üblichen Rahmen universitärer Lehre hinausgeht und die Grenzen dessen auslotet, was derzeit im Schnittpunkt von Numismatik und Informatik möglich ist.

Die Verbindung von Geschichtswissenschaft mit anwendungsbezogener KI-Forschung machte den besonderen Reiz der Veranstaltung aus: Die künstliche Intelligenz, die im Rahmen des Lehrprojekts trainiert wurde, kann perspektivisch in wissenschaftlichen Sammlungen und Denkmalämtern zum Einsatz kommen. Zwar sind noch weitere Entwicklungsschritte nötig, bis der Computer eine verlässliche Unterstützung bei der Erfassung und Erschließung numismatischer Sammlungsobjekte und Fundmünzen leisten kann. Die Aussicht darauf ist aber vielversprechend: Münzsammlungen an Museen und Universitäten kommen mit der Aufarbeitung ihrer Bestände nur langsam voran – teils wegen der schieren Menge, wie in den großen öffentlichen Kabinetten, teils weil es an spezialisiertem Fachpersonal mangelt, wie oft an kleineren Einrichtungen. Auch an Denkmalämtern liegen noch große Mengen unbearbeiteter Altbestände, und ständig kommen neue Münzfunde hinzu. Schon eine grobe Vorbestimmung durch die Maschine würde eine Entlastung bedeuten, wenn sie unkompliziert in der Handhabung und verlässlich im Ergebnis ist.

Die lateinischen Umschriften römischer Münzen zu lesen, ist dabei letztlich nur eine Fähigkeit von vielen, die eine KI benötigt, um die numismatische Grundlagenforschung spürbar entlasten zu können. Gut geschultes numismatisches Fachpersonal berücksichtigt bei der Bestimmung und Beschreibung von Münzen ein breites Spektrum technischer und gestalterischer Aspekte, darunter Material, Gewicht, Durchmesser, Text- und Bildelemente, Verwaltungskennzeichen sowie Indizien zu Herstellungsverfahren und Spuren sekundärer Bearbeitung. Erst die Gesamtbetrachtung gibt Aufschluss über die genaue numismatische Einordnung (Prägeort, Datierung, Nominal, Typreferenz) und den historischen Kontext (Münzstand, Münzautorität), wobei auch Informationen zu Fundumständen, Objektgeschichten und Provenienzen (etwa über Erwerbs-, Leih- und Restaurierungsdokumentationen) sowie Objektnachweise (z.B. Inventarnummern) und die Forschungsgeschichte berücksichtigt werden. Bis eine KI für die gesamte Geldgeschichte und die verschiedenen historischen Geldformen in einer solchen Detailtiefe verlässliche Ergebnisse liefern kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Diese Arbeit hat aber begonnen, und das Braunschweiger Lehrprojekt – das sich durch den Fokus auf die lateinischen Umschriften römischer Münzen auf einen bestimmten Aspekt des skizzierten Gesamtspektrums konzentriert – kann hier mitwirken und in einem klar definierten Teilbereich einen Beitrag leisten.

Für das KI-Training haben wir eine große Menge bereits gut strukturierter Daten verarbeitet. Das eigentliche Training der KI haben wir gegen Ende des Semesters auf einem Großrechner am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt. Ein einzelner Trainingsdurchgang nahm dabei etwa zwei Tage in Anspruch. Mehrere in der antiken Numismatik etablierte Ressourcen haben als Datenquellen gedient: Erstens das Portal *Online Coins of the Roman Empire* (OCRE) der American Numismatic Society (ANS). Es verzeichnet rund 40.000 Münztypen von Augustus (ab 31 v. Chr.) bis zum Ende der Herrschaft des spätantiken Kaisers Zeno (491 n. Chr.). OCRE bildet im digitalen Raum das Referenzwerk *Roman Imperial Coinage* (RIC) ab und macht die numismatischen Informationen in maschinenlesbarer Form zugänglich. Den hier erfassten Typen sind in OCRE aktuell etwa 190.000 einzelne Datensätze zu individuellen Belegexemplaren aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sammlungen zugeordnet. Analog zu OCRE betreibt die ANS auch das Portal *Coinage of the Roman Republic Online* (CRRO) für Münzen der republikanischen Zeit, basierend auf dem Referenzwerk *Roman Republican Coinage* (RRC). Hier sind etwa 1.750 Münztypen mit aktuell knapp 100.000 Belegexemplaren aus zahlreichen Sammlungen erfasst, die ebenfalls genutzt wurden. Neben diesen Typologie-Portalen haben wir die Daten des internationalen Sammlungsverbands IKMK verarbeitet, der maßgeblich vom Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin koordiniert wird. Über dieses Portal digitalisieren aktuell etwa 50 museale und universitäre Münzsammlungen ihre Bestände. Aus dem Bereich der römischen staatlichen Münzprägung sind hier aktuell etwa 75.000 Datensätze ebenfalls in maschinenlesbarer Form zugänglich. Zudem haben wir Daten von über 9.000 provinziäl-römischen Münzen mit lateinischen Inschriften aus dem Portal des Projekts *Corpus Nummorum* (CN) genutzt, die ebenfalls von zahlreichen Sammlungen bereitgestellt werden. Die genannten Repositorien machen wissenschaftlich valide, sauber aufbereitete Metadaten sowie in aller Regel auch hochwertige Bilddateien (Fotos der Vorder- und Rückseiten der Münzen) zugänglich.

Die numismatischen Bild- und Metadaten aus CRRO, OCRE, CN und dem IKMK-Verbund sollten nun also dazu genutzt werden, dem Computer das Lesen der lateinischen Umschriften auf römischen Münzen beizubringen. Grundsätzlich sind unterschiedliche Verfahren denkbar, wie eine automatisierte Bilderkennung mit Textelementen umgeht. Am bekanntesten ist die klassische Extraktion von Schrift durch optische Zeichenerkennung (OCR). Dabei identifiziert das Programm die einzelnen Buchstaben und setzt sie zu größeren Einheiten (Namen, Begriffe, Wortgruppen) zusammen. Wir haben uns aber dagegen entschieden, dass der Computer zunächst im Foto der Münze nach einzelnen Zeichen sucht und diese dann zu größeren Einheiten kombiniert.

Statt der KI das Lesen einzelner Buchstaben beizubringen, haben wir sie darauf trainiert, den Text direkt in Buchstabengruppen sowie im Kontext der gesamten Bild- und Textgestaltung der Münzen zu erfassen. Davon versprechen wir uns, die auf die Umschriften bezogene KI-Erkennung letztlich effizienter in eine breiter angelegte KI-Bildauswertung integrieren zu können: Werden die Textelemente direkt als Teil einer Gesamtkomposition an Text- und Bildelementen erfasst, wird die KI potenziell besser mit Münzen umgehen können, bei denen etwa wegen Prägefehlern oder schlechter Erhaltung nicht alle Elemente auf dem Objekt erkennbar sind. Das Fernziel dieses Vorgehens ist eine möglichst verlässliche automatisierte Bestimmung des genauen Münztyps, zu dem ein gegebenes Einzelobjekt unabhängig von seinem Erhaltungszustand gehört.

Das gewählte Vorgehen verlangt von der KI also, Fotos römischer Münzen mit einer Liste der Textbausteine abzugleichen, aus denen sich lateinische Münzumschriften zusammensetzen. Um diese Fähigkeit zu trainieren, wurden zwei Dinge benötigt: einerseits eine möglichst große Zahl an Fotos römischer Münzen; andererseits eine einheitlich strukturierte Liste aller potenziell infrage kommenden Legendenbausteine – also aller Namen, Begriffe und sonstigen Buchstabenkombinationen (z.B. Zahlzeichen oder Abkürzungen) aus lateinischen Münzumschriften, die im gewählten Zeitraum von der römischen Münzverwaltung eingesetzt wurden.

Genügend Abbildungen sind in den genannten digitalen Repositorien verfügbar. Die für das Lehrprojekt relevanten Bilddateien, insgesamt über 100 Gigabyte an Daten, haben wir über ein eigens erstelltes Skript in einheitlicher Auflösung heruntergeladen. Allerdings folgen die Aufnahmen keinem gemeinsamen Standard, sondern wurden beispielsweise mit abweichender Belichtung, unterschiedlicher Farbkalibrierung und verschiedenartigem Hintergrund erstellt. Ein besonders anschauliches Beispiel für die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, stellen die Fotos dar, die über die SITNAM-Datenbank in den für das Training der KI genutzten Datenbestand zur republikanischen Münzprägung eingeflossen sind: Mit dem SITNAM-Projekt digitalisiert die ANS unter anderem Münzfotos aus Auktionskatalogen, die ausgeschnitten, in numismatischen Zettelkarteien verwaltet und mit Randnotizen versehen wurden (Abb. 1). Es handelt sich bei den fraglichen Bilddateien also nicht um Digitalaufnahmen von Münzen, wie in den meisten anderen Fällen, sondern um farbige Scans von beschrifteten und aufgeklebten Ausdrucken von (teils schwarzweißen, teils farbigen) Münzfotos aus Printpublikationen.

Abb. 1: Digitalisat aus der SITNAM-Datenbank: Vorderseite eines Aureus des Octavian, RRC 526/1, aus dem Katalog Hess-Leu & Co. (Luzern/Zürich, Schweiz), Auktion [3], 27. März 1956, Nr. 346 (numismatics.org/sitnam/id/6d112434), Public Domain.

Abb. 2: Digitalisat der ANS der Vorderseite eines Aureus des Octavian, RRC 526/1 (numismatics.org/collection/1967.153.37), Foto: Mike Gasvoda, Public Domain.

Die Bilder aus der SITNAM-Datenbank unterscheiden sich also erheblich von den sonstigen Münzfotos, die wir über die genannten Repositorien heruntergeladen haben, wie sich besonders deutlich im direkten Vergleich der Digitalisate typgleicher Münzen zeigt – hier die Abb. 2 im Kontrast zur Abb. 1: Beide Münzen gehören zum selben Münztyp RRC 526/1. Die KI soll in beiden Fällen korrekt die Inschrift DIVI IVLI F („Sohn des vergöttlichten Julius“) lesen (und die dargestellten Münzen letztlich idealiter auch demselben Münztyp zuordnen); sie wird beim Abgleich der Bilddateien aber dadurch „abgelenkt“, dass sich die optischen Merkmale der Bilder (Farbigkeit/Monochromie, Kontraste/Schatten, Notizen) stark unterscheiden.

Da der von uns für das Training der KI verwendete, relativ umfangreiche Bestand an Bildern aus der SITNAM-Datenbank, die diese ganz speziellen Eigenschaften aufweisen, durchgängig Münzen der römischen Republik repräsentiert, kann die KI hier leicht dem so genannten Shortcut-Learning zum Opfer fallen: Aus diesem Datenbestand würde sie nämlich (wenn wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen) zunächst einmal „lernen“, dass Scans annotierter Münzfotos aus Auktionskatalogen zur römischen Republik gehören – was freilich in die Irre führt, denn die Eigenschaften der fraglichen Bilddateien, die der KI diesen Schluss nahelegen, sind für die numismatische Bestimmung irrelevant. Die KI tendiert in solchen Fällen also dazu, das Lernen „abzukürzen“, indem sie wissenschaftlich nebensächliche Details des Datensatzes aufgreift, anstatt die Aspekte zu fokussieren, die eine numismatisch korrekte typologische Einordnung der Münze erlauben.

Da der Mensch nicht genau nachvollziehen kann, woran die KI letztlich die Inschriften erkennt, ist es erforderlich, jene Bildelemente, die ein Shortcut-Learning begünstigen könnten, möglichst vollständig aus den Dateien zu entfernen. Dazu haben wir die verwendeten Bilddateien streng vereinheitlicht, etwa die Kontraste angeglichen und die Hintergründe freigestellt. Zudem haben wir die Dateien komprimiert, um die Gesamtdatenmenge so zu reduzieren, dass das Training mit akzeptablem Rechenaufwand durchgeführt werden konnte.

Die nächste große Herausforderung bestand darin, dass die für das Training benötigte Liste der infrage kommenden Legendenbausteine noch nicht vorlag. Zwar wurden bereits diverse Listen mit

Umschriften römischer Münzen erarbeitet (zum Beispiel in Bestimmungsbüchern oder Internetforen), aber keine davon ist annähernd vollständig. Ein wichtiger Arbeitsschritt, der in der Lehrveranstaltung gemeinsam mit den Studierenden zu bewältigen war, bestand somit darin, eine Liste aller möglichen lateinischen Legendenbausteine der römischen Münzprägung zu erarbeiten. Das ist leichter gesagt als getan: Zwar tauchen manche Legenden immer wieder auf römischen Münzen auf – etwa GLORIA ROMANORVM („Ruhm der Römer“), PROVIDENTIA DEORVM („Vorsehung der Götter“) oder VIRTVS EXERCITVS („Tapferkeit der Armee“) –, doch über die Jahrhunderte hinweg sind mehrere tausend Umschriften zusammengekommen, die wiederum in verschiedenen Varianten, abgekürzt oder ausgeschrieben, auftreten konnten.

Als Grundlage für die Erstellung der benötigten Liste dienten uns die in unserem Datenpool bereits in den Metadaten der einzelnen Datensätze enthaltenen Angaben zu den Umschriften. Um die möglichen Umschriften vollständig in einer Liste zu erfassen, mussten die Daten allerdings umfassend verarbeitet werden: Die Liste darf jede Legendenvariante nur einmal enthalten, zumal in einer für das KI-Training optimal geeigneten Form, also in einem einheitlichen Zeichensystem, ohne editorische Sonderzeichen, Umschreibungen, Kommentare oder Tippfehler. Dazu haben wir zunächst bewusst Daten aus den typologischen Systematiken (wie OCRE) mit Daten aus Sammlungskatalogen (wie dem Portal des IKMK-Verbunds) kombiniert; denn ein Typenportal gibt die Legende in ihrer „Idealform“ an, also so, wie sie von der römischen Münzverwaltung ursprünglich vorgesehen war. In Münzsammlungen hingegen wird eine ganz konkrete Münze mit all ihren individuellen Besonderheiten dokumentiert, wie sie letztlich auch auf den Fotos erscheinen.

Während die Typenportale also quasi den Normzustand der Münzumschriften beschreiben, kann ein Einzelobjekt Charakteristika aufweisen, die eine abweichende Darstellung der Legende erforderlich machen: Vielleicht war der Prägestempel nicht exakt zentriert, sodass auf dem Einzelobjekt einige Buchstaben fehlen. Auch kann beim Prägen der Schrötling oder der Stempel beschädigt gewesen oder die Münze durch Abrieb im Gebrauch oder eine intentionale Manipulation verändert worden sein. Um die KI darauf trainieren zu können, auch nur teilweise lesbare Umschriften vollständig zu erfassen und so vom individuellen Einzelobjekt auf den Münztyp zu schließen, müssen die Trainingsdaten die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten abdecken. Abb. 3 zeigt beispielhaft die Vorderseite eines Dupondius des Augustus mit Porträt seines Adoptivsohnes Tiberius, dessen Umschrift („Tiberius Caesar, Sohn des Augustus, Imperator zum 5. Mal“) nur teilweise lesbar ist. In den Metadaten des Objektdigitalisats wird der Erhaltungszustand kenntlich gemacht, während der Eintrag im Typenkatalog die von der römischen Münzverwaltung vorgesehene Form der Umschrift in Gänze wiedergibt:

Sammlungskatalog: TI CAESAR AVGVST - F IMPERA[T ...]

Typenkatalog: TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V

Abb. 3: Vorderseite eines Dupondius des Augustus mit nur teilweise lesbarer Umschrift, RIC I² 236A (ikmk.smb.museum/object?id=18217674), Foto: Dirk Sonnenwald, CC 1.0.

Im Eintrag des Sammlungskatalogs fallen die editorischen Zeichen auf, die den Legendenumbruch, eingeschränkte Lesbarkeit und fehlende Buchstaben markieren. In der Regel orientiert sich die editorische Kodierung am internationalen Standard des Leidener Klammersystems. Die Verwendung der Zeichen ist jedoch über die unterschiedlichen Datenbanken hinweg nicht ganz einheitlich; Interpunktion und Sonderzeichen können in ihrer Bedeutung variieren. Einige Datensätze weisen darüber hinaus kommentierende Ausführungen auf, die zusätzliche Hinweise oder Beobachtungen zur Legende enthalten (beispielsweise der Vermerk „[Lesung unsicher]“). Hinzu kommt, dass die Legendenelemente in den Datenbanken nicht normiert sind, sondern über Freitextfelder aufgenommen werden. Dadurch sind nicht nur Tippfehler möglich; auch sind uneinheitliche Schreibweisen nicht ausgeschlossen, etwa bei der im Lateinischen nicht existierenden Unterscheidung zwischen *U* und *V* – der in den Umschriften enthaltene Herrschertitel Augustus beispielsweise taucht in den Datensätzen typischerweise als AVGVSTVS auf, wird vereinzelt aber auch AUGUSTUS geschrieben. Zudem stellt zwar OCRE für die Legende ein gesondertes Feld bereit, im Portal des IKMK-Verbands werden dagegen Umschrift, Bildprogramm und Beizeichen in einem gemeinsamen Feld zusammengefasst, sodass diese Informationen im Datensatz zunächst identifiziert und voneinander getrennt werden mussten.

Unser Datenpool enthielt anfangs über 25.000 Vorderseitenlegenden und knapp 35.000 Rückseitenlegenden aus dem IKMK-Verband sowie über 3.000 Vorderseitenlegenden und über 6.000 Rückseitenlegenden aus den Typenportalen. Angesichts dieser schieren Menge an Umschriften konnten wir die Einträge nicht individuell prüfen und bereinigen. Wir haben also serielle Verfahren angewendet, um die in den Datensätzen enthaltenen Umschriften für das KI-Training vorzubereiten. Dazu haben die Studierenden formale Regeln entwickelt, mit denen sich etwa Kommentare und Sonderzeichen automatisch entfernen ließen sowie nichtlateinische Textelemente gelöscht und Worttrennungen vereinheitlicht werden konnten. Ein Beispiel hilft, das Vorgehen zu veranschaulichen: Ein Aureus des Augustus (Abb. 4) aus dem Münzkabinett des Kunsthistorischen Museums in Wien weist im Feld der Vorderseitenbeschreibung den Eintrag „Links: CAESAR (aufwärts). Büste des Augustus nach rechts“ auf. Für die Liste der Umschriften mussten wir hieraus die Legende CAESAR extrahieren beziehungsweise alle übrigen Feldinhalte (Leerzeichen, Satz- und Sonderzeichen sowie Beschreibungen) löschen.

Abb. 4: Vorderseite eines Aureus des Augustus, RIC I² 538 (ikmk.at/object?id=ID56919),
Foto: Margit Redl, CC 3.0.

Die Abb. 5 zeigt, wie wir in diesem Fall mit regelbasierter Verarbeitung in drei Schritten vorgegangen sind, um zunächst (a) alle Buchstaben, die nicht zur Legende gehören, dann (b) die Interpunktionszeichen und schließlich (c) die führenden und nachgestellten Leerzeichen zu entfernen.

links: CAESAR (aufwärts). Büste des Augustus nach rechts

links: CAESAR (aufwärts). üste des ugustus nach rechts

: CAESAR ().

CAESAR

CAESAR

Abb. 5: Verarbeitung des Feldinhalts der Vorderseitenbeschreibung des augusteischen Aureus (Abb. 4) zur Isolierung der Umschrift. Hervorgehoben sind die jeweils zum Löschen markierten Feldinhalte.

Während sich die Interpunktionszeichen mit einer festen Liste zu löschender Zeichen und die führenden und nachgestellten Leerzeichen mit einer einfachen regelbasierten Normalisierung des Feldinhalts entfernen ließen, hat es sich für die Studierenden als schwieriger erwiesen, eine Regel zu definieren, um die Umschrift von sonstigem Text (Bildbeschreibung, Kommentare) zu unterscheiden. Entscheidend war letztlich, dass lateinische Legenden durchgängig in Großbuchstaben geschrieben werden, während Kommentare aus einer Kombination von Kleinbuchstaben und führenden Großbuchstaben gebildet sind. Um alle Kommentare zu entfernen, haben wir daher alle Großbuchstaben entfernt, auf die unmittelbar ein Kleinbuchstabe folgt (denn in diesen Fällen sind die Großbuchstaben stets Anfangsbuchstaben großgeschriebener Wörter in Kommentaren und gehören nicht zu einer Legende), um dann alle verbleibenden Kleinbuchstaben zu löschen.

Mit Regex (*Regular Expression*) konnten wir in unserem Datenbestand entsprechende Textmuster identifizieren und bearbeiten. Die Regel zur Entfernung aller Kleinbuchstaben und führenden Großbuchstaben (inkl. Umlaute) beispielsweise haben wir über eine Anweisung der Form `delete_char("\[A-ZÄÖÜa-zäöü][a-zäöü]+", use_regex=True)` umgesetzt. Auf diese Weise konnten wir schließlich eine qualifizierte Liste von insgesamt etwa 10.000 unterschiedlichen lateinischen Münzumschriften gewinnen – noch immer viel, aber nur etwa ein Viertel der ursprünglichen Datenmenge. Hier exemplarisch der Ausschnitt der Liste, der sich auf Umschriften bezieht, in denen die Moneta, die personifizierte Münzprägung, erscheint (Abb. 6):

```
MONET AVG
MONET AVG COS II
MONET AVG COS II P P S C
MONETA AV G
MONETA AVG
MONETA AVG S C
MONETA AVGG
MONETA AVGG ET CAESS NN
MONETA AVGGG
MONETA AVGVSTI
MONETA AVGVSTI COS II S C
MONETA AVGVSTI S C
MONETA S AVGG ET CAESS NN
MONETA SACRA AVGG ET CAESS NN
MONETAE AVG
MONETE AVG
```

Abb. 6: Einblick in einen Ausschnitt der Liste aller lateinischen Umschriften römischer Münzen, hier der Bereich an Legenden, die sich auf die personifizierte Moneta beziehen.

Im Grunde wäre es mit dieser Liste bereits möglich gewesen, die KI darauf zu trainieren, die richtigen Umschriften auf den Fotos zu erkennen. Wir wollten allerdings einen Schritt weitergehen und über die bloße Zuordnung hinauskommen. Die KI soll nicht bloß Fotos mit den richtigen Zeilen aus einer langen Liste möglicher Umschriften verbinden, sondern in gewisser Weise ein „Verständnis“ der einzelnen Bausteine der Umschriften und ihrer Kombinierbarkeit gewinnen. Denn immer wieder tauchen hier dieselben Konzepte auf – kaiserliche Titel, Ämter, Ehrenbezeichnungen –, die jedoch unterschiedlich dargestellt werden können und nur in bestimmten Kombinationen Sinn ergeben. So kann die *Tribunicia potestas* (die tribunizische Amtsgewalt, eine wichtige Säule der kaiserlichen Amtsbefugnisse gegenüber Senat und Volk von Rom) als TR P, TRIB POT oder in weiteren Varianten erscheinen. Alle diese unterschiedlichen Schreibweisen repräsentieren aber dasselbe Konzept (Abb. 7).

T P; T R P; T R PO T; T R POT; TB P; TP P; TR IBVNIC POT; TR P; TR P OT; TR PO; TR PONT; TR POT; TR POTES; TRA P; TRI B PO T; TRI BVNIC POT; TRI P; TRI POT; TRIB P; TRIB P OT; TRIB PO T; TRIB POT; TRIB POTES; TRIB POTES; TRIBVN IS POT; TRIBVN POT; TRIBVN POTES; TRIBVN POTES; TRIBVN POTESATE; TRIBVNC POT; TRIBVNI POTES; TRIBVNI POTES; TRIBVNIC; TRIBVNIV POT; TRIBVNIV POTES; TRP;	tribunicia potestas
--	---------------------

Abb. 7: Die verschiedenen Varianten, in denen die lateinischen Umschriften römischer Münzen auf die tribunizische Amtsgewalt (*Tribunicia potestas*) verweisen (darin enthalten auch Leerzeichen und Schreibfehler)

In den unterschiedlichen Darstellungsweisen der Konzepte auf den Münzen treten beispielsweise auch Legendentrennungen, Abkürzungen oder unterschiedliche Flexionsformen (z.B. AVGVSTVS im Nominativ und AVGVSTO im Dativ) auf, sodass sich diese als Zeichenkette unterscheiden, auch wenn es sich um denselben Begriff handelt. Um also die einzelnen Konzepte (beispielsweise die *Tribunicia potestas*) unabhängig von ihrer konkreten Darstellungsweise (etwa TR P, TRIB POT etc.) zu identifizieren und mit den entsprechenden Legendenbestandteilen in Beziehung zu setzen, haben wir die Umschriften in ihre einzelnen Bausteine zerlegt und die jeweils zusammengehörigen Elemente miteinander verbunden. Konkret haben wir automatisiert alle Legendenbestandteile separiert und in einer gesonderten Liste verzeichnet; anschließend haben wir Dopplungen eliminiert und alle verbliebenen Bestandteile den jeweiligen Konzepten zugeordnet, die sie repräsentieren. Diese übergeordneten Konzepte selbst haben wir zuvor normiert; auch hier konnten wir keine bestehende Liste übernehmen, da bisher kein auch nur annähernd vollständiger Normdatensatz für Konzepte römischer Münzumschriften existierte. Der Datensatz eines Online-Forums mit 317 Einträgen diente uns als Ausgangspunkt – unsere Liste umfasste am Ende 2.901 Konzepte. Abb. 8 zeigt, wie sich die normierten Konzepte nun auf die Umschriften beziehen lassen.

CAESAR AVG TRIBVN POTES	Caesar; Augustus; Tribunicia potestas
IMP VIIII COS XI CENS POT P P	Imperator; 9; Consul; 11; Censoria potestas; Pater patriae
IMP XI COS XI CENS P P P	Imperator; 11; Consul; 11; Censoria potestas; Pater patriae
PON MAX TR POT P P COS V CENS	Pontifex maximus; Tribunicia potestas; Pater patriae; Consul; 5; Censor
PONTIF MAX TR POT IMP P P	Pontifex maximus; Tribunicia potestas; Imperator; Pater patriae
TRIB POT COS	Tribunicia potestas; Consul
TRIB POT P P S C	Tribunicia potestas; Pater patriae; Senatus consultum

Abb. 8: Anwendung der normierten Konzepte (rechts) auf die lateinischen Inschriften (links); hier exemplarisch sieben Legenden, darunter fünf mit Verweisen auf die Amtsgewalt der

Tribunicia potestas, zwei mit Verweis auf die Amtsgewalt der *Censoria potestas* und eine mit Verweis auf das Amt des *Censor*.

Allerdings war auch die Zuordnung der Legendenbestandteile zu den normierten Konzepten nicht ganz trivial, etwa weil einige Abkürzungen für sich genommen uneindeutig sind. So kann ein einzelner Buchstabe wie *P* je nach Kontext sowohl zu *TR P* (*Tribunicia Potestas*), zu *P P* (die Abkürzung für *Pater Patriae* – „Vater des Vaterlandes“) oder zu *CENS P* (*Censoria Potestas*, die Amtsgewalt des *Censor*) gehören. *POT* kann zu *Tribunicia potestas* oder *Censoria Potestas* gehören; *CENS* kann für den *Censor* stehen oder Teil der Bezeichnung der censorischen Amtsgewalt, der *Censoria potestas*, sein. Durch die Behandlung solcher mehrteiligen Konzepte und ihrer Abkürzungen als zusammengehörige Einheiten (z.B. „*P P*“; „*TR P*“; „*CENS P*“) ließ sich die Anzahl potenziell mehrdeutiger Einträge deutlich reduzieren. Die systematische Entwicklung der normierten Konzeptliste, die Zuordnung der verschiedenen Schreibweisen und Worterscheinungsformen zu den übergeordneten Konzepten sowie die Auflösung der Mehrdeutigkeiten erwiesen sich als besonders anspruchsvoll und zeitintensiv. Das Zwischenergebnis bietet nun aber für jede weitere Erschließung der Münzlegenden einen erheblichen Mehrwert, der unseren Zugang von einer rein optischen Zeichenerkennung wie OCR deutlich abhebt.

Auf Grundlage dieser Arbeit lassen sich die einzelnen Konzepte römischer Umschriften nun in einem sogenannten „Knowledge Graph“ darstellen. Dieser beinhaltet ein strukturiertes Verständnis aller möglichen Kombinationen von Legendenbestandteilen und ihrer jeweiligen semantischen Verbindungen. Der Graph bildet das Fundament, auf dem die KI im Training ihr numismatisches „Fachwissen“ lernt. Er verbindet zunächst alle konkreten Manifestationen des lateinischen Begriffs *tribunicia* – also *T*, *TR*, *TRI*, *TRIB*, *TRIBVN*, *TRIBVNI*, *TRIBVNIC*, *TRIBVNICIA* – stets mit dem normierten Konzept der *Tribunicia potestas* (da *tribunicia* in der römischen Münzprägung nur in dieser Verbindung erscheint) und dieses wiederum mit den dahinterliegenden Konzepten des *Tribunus plebis* (Volkstribun) und der *potestas* (Amtsgewalt).

Anders als *TRI*, *TRIB* etc. stets auf die *Tribunicia potestas* verweisen, können *POT*, *POTEST* etc. in der Münzprägung auch in Bezug auf das Konzept der *Censoria potestas* auftreten. Über den Knowledge Graph lernt die KI also, dass auf das Umschriftenelement *tribunicia* jenes der *potestas* folgen muss, auch wenn es auf der Münze selbst nicht mehr zu erkennen sein sollte. Wenn die KI ein Umschriftenelement des Begriffs *potestas* erkennt, kommen dagegen Kombinationen mit *tribunicia* und *censoria* infrage. Die KI kann in diesem Fall auf die wahrscheinlichere Kombination im Gesamtkontext der Umschrift schließen und sogar die Bildsprache der Münze berücksichtigen. Denn der Knowledge Graph stellt auch in Rechnung, dass bestimmte Legendenelemente in der Bild- und Textgestaltung der Münzen nur mit bestimmten Bildern gekoppelt werden. Die KI auf ein tieferes „Verständnis“ dieser Zusammenhänge zu trainieren, bietet also viel mehr Möglichkeiten der Analyse historischer Münzprägung als eine auf die Erfassung der Textelemente beschränkte KI. Beispielsweise hat nur Kaiser Domitian in seinen Münzen auf die Amtsgewalt der *Censoria potestas* verwiesen (Abb. 9). Wenn ein anderer Kaiser abgebildet ist, sollte die KI demnach bei der Erkennung der *potestas* die *censoria* ausschließen können.

Abb. 9: Vorderseite eines Sesterzes des Domitian mit dem Titularelement CENS POT; RIC II.1² Nr. 391 (ikmk.smb.museum/object?id=18205093), Foto: Reinhard Saczewski, CC 1.0.

Im beschriebenen Vorgehen zeigt sich der Vorteil der modularen Herangehensweise an die Entwicklung von KI zur Erkennung römischer Münzen: Die KI zur Erkennung von Inschriften kann davon profitieren, dass sie berücksichtigt, welche Personen oder Objekte auf der Münze dargestellt sind. Dass auf diese Weise unterschiedliche Teil-KIs zusammenarbeiten, haben wir uns im Rahmen des Lehrprojekts gezielt zunutze gemacht: Die Legendenerkennung ist von vornherein so angelegt, dass sie sich mit einer von Mattia Celisi bereits entwickelten und zuverlässigen Objekterkennungs-KI auf Münzen kombinieren lässt (doi: 10.11588/heidok.00037946). Erste Testläufe einer integrierten KI, die beides zusammenführt, sind mit Trefferquoten von über 90 Prozent schon sehr vielversprechend (Abb. 10a und 10b).

Abb. 10a (links) und 10b (rechts): Von der KI analysiertes Foto eines Sesterzes des Caligula: Links markiert der Bereich, in dem die KI das Titularelement AVG (in der Vorderseitenlegende oben rechts) erkannt hat, rechts markiert der Bereich des von der KI erkannten Altars (mittig in der Rückseitendarstellung); RIC I² Caligula 44 (numismatics.org/collection/1967.153.113), Foto: Mike Gasvoda, Public Domain.

Was nehmen die Studierenden nun aus dem Lehrprojekt mit? Durch ihre aktive Beteiligung an einem anwendungsbezogenen Forschungsprojekt im Schnittfeld von Numismatik und Informatik konnten sie ein tieferes Verständnis der Anforderungen und Voraussetzungen erwerben, die mit der Entwicklung einer wissenschaftlichen KI verbunden sind. Anders als bei rein theoretischen bzw. diskursiven Lehrveranstaltungen haben wir uns nicht nur über die Inhalte verständigt, sondern im Zuge einer Entwicklungsleistung konkrete Aufgabenstellungen gemeinsam bearbeitet. Diese

praktische Zusammenarbeit ermöglichte ein „Learning by doing“ im besten Sinne. Die Studierenden lernten Strategien, um mit großen Datenmengen umzugehen und diese systematisch aufzubereiten. Sie entwickelten ein Bewusstsein für die Herausforderungen der Arbeit mit der materiellen Überlieferung der Antike sowie für die Notwendigkeit standardisierter Erfassungsmethoden. Nicht zuletzt erfuhren sie in der praktischen Umsetzung, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Geisteswissenschaften und Informatik konkret aussehen kann. Nicht unwesentlich ist auch der Aspekt der Nachhaltigkeit: Die Ergebnisse verschwinden nicht in der Schublade, sondern fließen unmittelbar in die weitere Entwicklung der numismatischen KI ein. Die Ergebnisse, die im Rahmen der Übung erzielt wurden – insbesondere die vollständige Liste der lateinischen Umschriften und der entsprechende Knowledge Graph –, bilden eine solide Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte.

Die Reflexionsberichte der Studierenden, wie hier exemplarisch eine Stellungnahme zeigt, bestätigen die Zielsetzung und das didaktische Konzept des Lehr-/Lernprojektes:

„Durch die aktive Mitarbeit an der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist mir bewusster geworden, wie abhängig die KI vom Menschen ist. Dies bedeutet allerdings auch, dass in der Entwicklungsphase die KI möglicherweise durch menschliche Fehler falsche Dinge lernt. Die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz ist deutlich komplexer, als ich mir vorgestellt hatte, dennoch konnten wir als Seminarteilnehmende unter Anleitung an verschiedenen Entwicklungsschritten ohne informatisches Vorwissen aktiv mitarbeiten. Durch die Zusammenarbeit von Geschichtswissenschaft und Informatik habe ich zudem ein Verständnis dafür entwickelt, wie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit an einem konkreten Projekt stattfinden kann.“

Das Braunschweiger Lehrprojekt zeigt beispielhaft, wie universitäre Lehre und Forschung produktiv ineinandergreifen können. Es verdeutlicht zugleich, welche Potenziale in der Verbindung von Digital Humanities und klassischen Altertumswissenschaften liegen. Eine entscheidende Voraussetzung für das gesamte Vorhaben sei abschließend betont: Die Arbeit wäre ohne die über Jahre und Jahrzehnte hinweg aufgebauten digitalen Ressourcen und die zahlreichen individuellen Objektdigitalisate nicht möglich gewesen, die von Museen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Datendienstleistern weltweit über offene Portale bereitgestellt werden. Diese Forschungsressourcen und all die einzelnen numismatischen Datensätze, die Metadaten mit hochwertigen Bilddateien verbinden, bilden das Fundament, auf dem Projekte wie dieses aufbauen können. Sie sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich langfristige Investitionen in digitale Infrastrukturen für Forschung und Lehre auszahlen und neue didaktische Möglichkeiten und innovative Anwendungsperspektiven eröffnen.